

**МІНІСТЕРСТВО
ВНУТРІШНІХ
СПРАВ
УКРАЇНИ**

**ХАРКІВСЬКИЙ
НАЦІОНАЛЬНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ
ВНУТРІШНІХ
СПРАВ**

**НАЦІОНАЛЬНА
АКАДЕМІЯ
ПРАВОВИХ
НАУК
УКРАЇНИ**

**ХАРКІВСЬКИЙ
ОБЛАСНИЙ
ОСЕРЕДОК
ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ
ГРОМАДСЬКОЇ
ОРГАНІЗАЦІЇ
«АСОЦІАЦІЯ
ЦИВІЛІСТІВ
УКРАЇНИ»**

ПРОБЛЕМИ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА ТА ПРОЦЕСУ

**Тези доповідей учасників
науково-практичної конференції,
присвяченої 99-й річниці від дня народження
Олександра Анатолійовича Пушкіна**

м. Вінниця, 24 травня 2024 р.

Вінниця 2024

УДК 346+347.9](477)(06)

П78

*Друкується згідно з рішенням організаційного комітету
відповідно до доручення Харківського національного
університету внутрішніх справ
від 08.02.2024, протокол № 12*

Проблеми цивільного права та процесу : тези доп. учасників наук.-практ. конф., присвяч. 99-й річниці від дня народження О. А. Пушкіна (м. Вінниця, 24 трав. 2024 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ ; Нац. акад. правових наук України ; Харків. обл. осередок Всеукр. громад. орг. «Асоціація цивілістів України. – Вінниця : ХНУВС, 2024. – 380 с.

У збірнику розміщено тези наукових доповідей та повідомлень, у яких розглядаються актуальні проблеми цивільного, сімейного та цивільного процесуального права.

УДК 346+347.9](477)(06)

Матеріали викладені в авторській редакції з незначними коректорськими правками. Відповідальність за точність поданих фактів, цитат, цифр і прізвищ несуть автори та їх наукові керівники.

Електронна копія збірника безоплатно розміщується у відкритому доступі на сайті Харківського національного університету внутрішніх справ (<http://www.univd.edu.ua>) у розділі «Наука», сторінка «Конференції, семінари, та круглі столи», а також у репозитарії ХНУВС (<http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/>).

Проблеми формування єдиної правозастосовної практики. Проблеми законності. Серія: Цивільне право і цивільний процес. 2020. Вип. 148. С. 66–75. URL.: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pz_2020_148_8 (дата звернення: 17.04.2024).

3. Постанова Великої Палати Верховного Суду від 03 липня 2019 у справі № 369/11268/16-ц. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/83482786> (дата звернення: 17.04.2024).

4. Драган О. В. Процедура виконання судових рішень та фраздаторні правочини. Ірпінський юридичний часопис. Серія : Право. 2020. Вип. 3. С. 44–48. URL: <http://ojs.nusta.edu.ua/index.php/ojs5/article/view/469/658> (дата звернення: 17.04.2024).

5. Карнаух Б. П. Зловживання правом та його правові наслідки. Підприємство, господарство і право. Серія: Цивільне право і процес. 2020. № 9. С. 31–36. URL: <https://doi.org/10.32849/2663-5313/2020.9.06> (дата звернення: 17.04.2024)

6. Фраздаторні конструкції: судова практика 13 травня 2022 року URL:https://supreme.court.gov.ua/userfiles/media/new_folder_for_uploads/supreme/2022_prezent/2022_05_23_prezent_Krat.pdf (дата звернення: 17.04.2024)

УДК 347.61/.64

Марія Вікторівна НАУМЕНКО,

*викладач кафедри цивільного права та процесу факультету № 6
Харківського національного університету внутрішніх справ;
ORCID: <https://orcid.org/0009-0005-4888-6554>*

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ОПТИМІЗАЦІЇ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАХИСТУ ПРАВ ЖІНОК ВІД ДОМАШНЬОГО НАСИЛЬСТВА

Розбудова Української держави, повернення суспільства до ідей гуманізму та справедливості, пошук способів його демократичного розвитку актуалізує використання й наповнення реальним демократичним змістом основних принципів нормативно-правового регулювання системи захисту жінок від домашнього насильства.

Нормативно-правове забезпечення захисту жінок від домашнього насильства можна слід сформулювати як процес створення та підтримки у відповідних потрібних межах конструктивних функціонально-організаційних характеристик системи захисту жінок від домашнього насильства за допомогою впорядковуючого впливу нормативно-правових засобів. Систему нормативно-правового забезпечення захисту жінок від домашнього насильства становить сукупність законодавчих та підзаконних нормативних актів, які утворюють

нормативно-правове середовище для функціонування системи захисту жінок від домашнього насильства і виконання нею свого призначення.

Пріоритетний напрямок оптимізації нормативно-правового забезпечення захисту жінок від домашнього насильства в Україні є ратифікація Верховною Радою України Стамбульської конвенції. Сам Закон був прийнятий парламентом 20 червня 2022 року та підписаний Президентом України 21 червня 2022 року [1]. Україна приєдналася до 34 країн, які уже ратифікували Стамбульську конвенцію, з 47 країн, які її підписали. Конвенцію ратифіковано із застереженням щодо невиконання державних компенсацій постраждалим від насильства до приведення національного законодавства у відповідність до Конвенції. Хоча Україна брала участь у підготовці Стамбульської конвенції як член РЄ, яку в подальшому і підписала в 2011 р., однак шлях ратифікації зайняв більше 10 років. Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій висловила проти ратифікації Конвенції, мотивуючи це тим, що Стамбульською конвенцією не передбачено можливості застережень стосовно певних її положень, що відносяться до поняття «гендер» в контексті як чоловічої та жіночої статі, що є неприпустимою загрозою для існування інституту сім'ї і подружжя в Україні. На нашу думку, такі твердження є вигаданими, оскільки використання терміну «гендер» у Стамбульській конвенції не замінює ні біологічне розуміння «статі», ні термінів «жінки» і «чоловіки», виключно відзначає, наскільки нерівність, стереотипи і, у свою чергу, насильство не є похідними від біологічних відмінностей, а більшою мірою від соціальної конструкції, а саме від установок і поглядів про те, якими є і мають бути жінки та чоловіки в соціумі [2].

Поняття «гендеру» і «гендерної рівності» не вважається суто новим чи несумісним із законодавством України. Закон України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», що був прийнятий в Україні в 2005 році і що досі залишається чинним, давно оперує поняттям «гендерної рівності» як рівним правовим статусом жінок та чоловіків та рівними можливостями для його реалізації, що надає можливість особам обох статей брати однакову участь у всіх сферах суспільної життєдіяльності [3].

Вважаємо слушною позицію експерток Є. Кузьменко і Н. Голуб, що метою Стамбульської конвенції не слід вважати регулювання сімейного життя та структури сім'ї, адже в ній не міститься визначення терміну «сім'я» та не встановлюється певного конкретного типу сімейних стосунків. Мета Стамбульської конвенції полягає в запобіганні насильству стосовно жінок взагалі і домашньому насильству зокрема [4].

На нашу думку, ратифікація Україною Стамбульської конвенції є необхідною для покращення боротьби з домашнім насильством. Із прийняттям Стамбульської конвенції запобігання домашньому насильству та боротьба з ним стане юридичним зобов'язанням країни згідно з міжнародним правом, а не лише питанням наявності політичної волі в уряді. Крім того, у Стамбульській конвенції чітко заявляється, що насильство стосовно жінок та домашнє насильство більше не можна вважати приватною справою, і держава повинні зайняти тверду позицію та вжити заходів щодо запобігання насильству, захисту потерпілих та покарання винних. Ратифікація Конвенції призведе також до обміну інформацією між країнами про практику та підходи боротьби з домашнім насильством. Експерти РЄ контролюватимуть виконання Стамбульської конвенції і можуть надати поради та рекомендації, що ведуть до кращого запобігання насильству, захисту потерпілих та кримінального переслідування винних. У свою чергу, Україна зможе вимагати посилити відповідальність для кривдників наших громадян за кордоном ініціювати притягнення до відповідальності кривдників-українців, які переховуються за кордоном.

Окремого законодавчого врегулювання потребує явище кібернасильства як окремого виду насильства, яке набуло розповсюдження у XXI столітті, зважаючи на розвиток онлайн-середовища та здійснення комунікації в мережі Інтернет. У своєму рішенні від 11 лютого 2020 року у справі «Бутуруга проти Румунії» ЄСПЛ вказав, що домашнє насильство не потрібно розглядати виключно як фізичне явище, тому що воно може проявлятися у різноманітних формах, зокрема несанкціонованому проникненні до комп'ютера постраждалої особи, поширенні та маніпуляції фото-, відеозаписами, документами особистого характеру, доступі, незаконному моніторингу або збереженні листування одного з партнерів. У вказаній справі ЄСПЛ констатував дії колишнього чоловіка заявниці як прояв кібернасильства, оскільки чоловік здійснював огляд особистої сторінки жінки в соціальній мережі Facebook, прослуховував приватні розмови, копіював фото і документи [5]. Загальна рекомендація № 1 стосовно цифрового виміру насильства щодо жінок, яка була розроблена експертами ГРЕВІО, в якій вказано, що до поняття кібернасильства стосовно дівчат та жінок відносяться розповсюдження відео чи фотозображень, примус та погрози, в тому числі сексуальні знущання й інші прояви залякування, домагання сексуального характеру особи в мережі Інтернет, погрози зґвалтування, переслідування в мережі Інтернеті, видавання себе за іншу особу, насильство психологічного характеру та економічна шкода, заподіяна за використання цифрових

технологій. Ми вважаємо, що «кібернасильство над жінками» – це вчинення умисних систематичних дій образливого або погрозливого характеру із використанням засобів електронних комунікацій, які підривають почуття безпеки жінки та викликають тривогу, страх або паніку. Ці дії включають: надсилання електронних листів, текстових повідомлень (SMS) або інших миттєвих повідомлень образливого або погрозливого характеру; розміщення образливих коментарів щодо особи у мережі Інтернет; розповсюдження інтимних фотографій чи відеозаписів за допомогою засобів електронних комунікацій.

Руфанова В. виділяє такі різновиди кібернасильства: 1) розповсюдження про особу неправдивих відомостей; 2) злам електронної пошти або сторінки у соціальній мережі; 3) використання і зміна акаунтів людей за допомогою чужих паролів; 4) розсилка та поширення чужих фотографій задля глузування і обговорення; 5) розташування інтимних фотографій задля цькування або стигматизації особи; 6) вимагання через засоби електронної комунікації приватної інформації з метою її розповсюдження; 7) копіювання і використання приватної інформації за рахунок зламу чи несанкціонованого входу в акаунт іншої особи в соціальній мережі; 8) обговорення людини в соціальних мережах або чатах з ціллю наклепу або дискредитації [6, с. 209-213].

Як свідчить огляд судової практики, українські суди, незважаючи на законодавчу колізію, визнають насильство, вчинене за допомогою електронних комунікацій чи в мережі Інтернет як вид психологічного насильства (постанова Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області від 15 липня 2022 р. у справі № 695/1510/22) [7];

– надсилання повідомлень через соціальну мережу «Viber» із текстом та фото, відеозображення із непристойним змістом, образа словами нецензурної лайки (постанова Славутського міськрайонного суду Хмельницької області від 30 червня 2022 року у справі № 682/900/22)[8];

– образа нецензурними словами, приниження в переписці в соціальних мережах (постанова Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області у справі № 274/7263/21) [9].

З метою адаптації українського законодавства у сфері боротьби з домашнім насильством до положень Стамбульської конвенції, яка за суджує всі форми домашнього насильства, вважаємо, що дефініції «психологічне насильство» та «сексуальне насильство», наведені у Законі про домашнє насильство, підлягають законодавчому удосконаленню шляхом визначення можливості вчинення даних видів насильства із застосуванням засобів електронних комунікацій [10, с.25-31].

Отже, пріоритетними напрямками оптимізації нормативно-правового забезпечення захисту права жінки від домашнього насильства в Україні, враховуючи положення Стамбульської конвенції, є: криміналізація переслідування, посилення адміністративної відповідальності за вчинення домашнього насильства шляхом підвищення розміру, переглянути адміністративні стягнення за вчинення домашнього насильства на кривдника та строку розгляду адміністративної справи про вчинення домашнього насильства, удосконалення процесуального порядку повідомлення особи про розгляд адміністративної справи про домашнє насильство, та кримінальної відповідальності за невиконання кривдником рішення суду, яким встановлено обмежувальний припис, законодавче врегулювання кібернасильства щодо жінок.

Список бібліографічних посилань

1. Про ратифікацію Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими явищами: Закон України від 20 червня 2022 р. № 2319-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2319-20>.

2. Конвенція Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими явищами. URL: <http://surl.li/bfscq>.

3. Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків: Закон України від 08 вересня 2005 р. URL: <http://surl.li/cmgr>.

4. Міфи і факти про Стамбульську конвенцію. URL: <http://surl.li/cscsp>.

5. Дроздов О., Бабанли Р., Дроздова О., Тарасенко О. Огляд практики Європейського суду з прав людини з 1 січня до 15 червня 2020 р. Київ. 2020. 43 с. URL: <https://www.echr.com.ua/wp-content/uploads/2020/08/ogliad-rishen-espl-2020-1.pdf>.

6. Руфанова В. Гендерно зумовлене кібернасильство в світлі практики Європейського суду з прав людини. Knowledge, Education, Law, Management. 2021. № 6 (42). С. 209-213.

7. Постанова Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області від 15 липня 2022 р. у справі № 695/1510/22. URL: <http://surl.li/cxhuv>.

8. Постанова Славутського міськрайонного суду Хмельницької області від 30 червня 2022 р. у справі № 682/900/22. URL: <http://surl.li/cxhvm>.

9. Постанова Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області від

10. Medvedska V. Theoretical and legal aspect of cyberviolence against women. Law. Human. Environment. 2022. №13 (2). С.25-31.

11. Сімейний кодекс України від 10 січня 2002 р. № 2947-III. URL: <http://surl.li/oczd>.

12. Проект Закону України «Про внесення змін до статей 110 та 111 Сімейного кодексу України» від 14 травня 2021 р. № 5492. URL: <http://surl.li/czerb>.

13. Довгунь К. В. Адміністративно-правові засади діяльності суб'єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству»: дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: 12.00.07. Київ. 2021. 202 с.

УДК 347.1

Вікторія Віталіївна РАСКАЗОВА,

*старший викладач кафедри цивільного права та процесу факультету № 6 Харківського національного університету внутрішніх справ;
ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-0887-4880>*

ВИКОНАННЯ ВІДСТУПНОГО ЧАСТИНАМИ

Нерідко обумовлені практичною необхідністю дискусійні аспекти застосування механізму передання відступного знаходять своє вивчення та обґрунтування в теоретичній площині. Наразі аналіз наукових праць дає можливість простежити формування цілісного та єдиного підходу до визначення загальної характеристики правової природи відступного як окремої підстави припинення цивільного зобов'язання [1, 2, 3].

Втім окремі питання порядку та умов застосування відступного з метою припинення первісного зобов'язання все ж потребують додаткової уваги, до прикладу, допустимість виконання відступного частинами та особливості передання предмета відступного у такий спосіб, визначення моменту припинення первісного зобов'язання у разі виконання боржником угоди про відступне частинами та ін. Зазначений аспект є невід'ємним у характеристиці порядку реалізації відступного як способу припинення цивільного зобов'язання.

Формулювання висновків щодо можливості передання відступного частинами та особливостей змісту і характеристики відповідної угоди про відступне слугуватиме уточненню підходів до трактування інституту відступного, вдосконаленню практики його застосування.

Так, за законодавчим формулюванням відступного згідно зі ст. 600 ЦК України [4] зобов'язання припиняється за згодою сторін внаслідок передання боржником кредиторіві відступного (грошей, іншого майна тощо). Розмір, строки й порядок передання відступного встановлюються сторонами.

Наведене стисле визначення відступного як самостійної підстави припинення цивільного зобов'язання не розкриває повною мірою всі основні ознаки відступного як правочину, не надає переліку виключень для застосування цього механізму у тих чи інших